

NÚCLEO

CITNOVA

Vol. 39/2025

ISSN 2992-8044

Artículo Científico

Termografía Activa con Cámaras Convencionales

Divulgadoras Mexicanas

Aguas residuales en la región de Valle del Mezquital

Niños en la Ciencia

Mujeres Científicas en el siglo XXI: retos y oportunidades

EDITORIAL

Francisco Patiño Cardona

Director General del Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Hidalgo

El comité editorial de la revista Núcleo CITNOVA presenta este trimestre 4 artículos: sobre la evaluación de la actividad antioxidante y antimicrobiana de *Artemisa ludovisiana* del Valle del Mezquital, una innovación en la termografía activa, un estudio sobre celdas solares flexibles y el uso del aceite de eucalipto para la germinación de semillas.

En nuestras secciones Colloquium: La sismicidad en el Estado de Hidalgo. Además te hablamos de como los jóvenes posuniversitarios se pueden enfrentar en tiempos de la demanda comercial online. En la sección de Divulgadoras Mexicanas te traemos el caso de las aguas residuales del Valle del Mezquital.

La sección ingenio joven, nos muestra el talento de dos jóvenes y su incursión en el diseño gráfico.

La sección niñ@s en la ciencia nos muestra los ensayos ganadores del Día de la mujer y la niña en la ciencia.

**Gobierno del Estado de Hidalgo
Consejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo**

Editor

Francisco Patiño Cardona

Coordinadora editorial

Carmen Cortés López

Diseño Editorial

Mario Flores Ordaz

Enlace Editorial

Hernán Islas Vázquez

Plataforma Digital

Anibal A. Gallegos Macías

Corrección de estilo

Marai S. Acuña Pérez

Administración de recursos

Ma. Guadalupe Goldaracena Martínez

Colaboración Especial

Merari S. Gallegos Acuña

Contacto:

E-mail: nucleo.citnova@gmail.com

Teléfono: 771 657 5103 - 771 657 5104

Facebook: CITNOVA_Hgo - Núcleo CTI

NÚCLEO CITNOVA, revista de difusión del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, CITNOVA, edición volumen 39, enero - marzo 2025, es una publicación trimestral, (04-2024-121711375800-102), ISSN 2992-8044. Editor responsable Francisco Patiño Cardona. Domicilio de la publicación: Boulevard Circuito La Concepción No. 3, Colonia La Concepción, San Juan Ticuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México, www.citnova.gob.mx, Ofic.: 771 657 5103, correo electrónico: nucleo.citnova@gmail.com, se permite la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación siempre y cuando se cite a las personas autoras y al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo.

ÍNDICE

Editorial *pág. 2*

Artículo Científico *pág. 4 y 5*

Artículo Científico *pág. 6 y 7*

Divulgadoras Mexicanas *pág. 8 y 9*

Artículo Científico *pág. 10 y 11*

Artículo Científico *pág. 12 y 13*

COLLOQUIUM

Colloquium *pág. 14 y 15*

Artículo Científico *pág. 16 y 17*

Ingenio Joven *pág. 18*

Niños en la ciencia *pág. 19*

NIÑOS EN LA
CIENCIA

 CITNOVA_Hgo

 @CITNOVA

 CITNOVA Hidalgo

 @citnovahgo

 Núcleo CTI

 nucleo_cti

 Nucleo_CTl

Evaluación de la
bioactividad antioxidante y antimicrobiana
de compuestos extraídos del
estafiate (*Artemisia ludoviciana*),
recolectada en el Valle del Mezquital.

**Guerrero Valdez Diana M., Hernández Martínez Prisciliano,
Jiménez Villeda Brenda E., Aguilar Lira Guadalupe Y.,
Hernández Hernández Aldahir A.**

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero,
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Resumen:

Artemisia ludoviciana, conocida como estafiate, presenta compuestos bioactivos los cuales tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de patógenos relacionados con las Enfermedades Transmitidas por Alimentos como *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes* y *Salmonella Typhimurium*, así como capacidad antioxidante. Estas características pueden aportar grandes beneficios en diferentes ramas, en farmacéutica como antibiótico, o en alimentos como un aditivo natural.

Palabras claves: *Artemisia ludoviciana*, compuestos bioactivos, antioxidante, antimicrobiana.

Introducción:

El estafiate (*Artemisia ludoviciana*), es una planta endémica del Estado de Hidalgo, con un característico color verde grisáceo [1], perteneciente a la familia Asterácea. Dicha planta contiene diversos compuestos bioactivos, entre ellos se encuentran los sesquiterpenos, lactonas sesquiterpénicas, flavonoides y cumarinas [2]. Históricamente, es utilizada en la medicina tradicional como infusión para diversas afecciones: tos, dolor de estómago, y antiséptico [3]. Ha sido comúnmente empleada debido a su fácil acceso, bajo costo y su uso responde a necesidades sociales, económicas y culturales. Dada su relevancia etnobotánica y sus posibles beneficios terapéuticos la presente investigación tuvo como objetivo evaluar su composición química, además de evaluar su actividad antioxidante y antimicrobiana.

Experimental:

Se recolectó la planta *A. ludoviciana* en el Valle del Mezquital. Como pretratamiento, las hojas se separaron del tallo y se secaron a temperatura ambiente durante 7 días. Para la extracción, se utilizaron dos métodos: maceración con acetato de etilo e hidrodestilación en un aparato tipo Clevenger. La actividad antimicrobiana se evaluó mediante la técnica de placa por goteo, empleando diferentes concentraciones del extracto (10%, 20% y 30%) contra *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella Typhimurium* y *Listeria monocytogenes*. La actividad antioxidante se determinó mediante los métodos ABTS y DPPH empleando concentraciones de extracto del 5% y 10%. Los extractos fueron fraccionados mediante cromatografía en columna utilizando proporciones de 7:3, 1:1, 3:7 (Hexano:Acetato de etilo)(Figura 1B). Se realizó un análisis de varianza de dos factores con un nivel de confianza del 95%.

Resultados y discusiones:

La recolección se realizó en 2 periodos del año, el primero comprendió de diciembre 2023 a febrero 2024 y el segundo de julio a septiembre del 2024. En el método de extracción por maceración, las características físicas del extracto se mantuvieron constantes en ambos periodos, presentando color verde con una textura pastosa y olor característico, mientras que, en el método de hidrodestilación, se observaron cambios en sus propiedades físicas. Durante el primer periodo, la fase oleosa fue líquida, de color transparente con un olor característico, en el segundo periodo, presentó una fase oleosa solida de color blanco. Estas diferencias pueden atribuirse a que las plantas tienen la capacidad de producir metabolitos secundarios de acuerdo con la época del año.

Los productos obtenidos mediante ambos métodos de extracción mostraron la capacidad de inhibir el crecimiento de los cuatro patógenos evaluados, con halos de inhibición de hasta 23 mm de diámetro, siendo los halos obtenidos por maceración los de mayor tamaño. Se observó una diferencia significativa en función de los factores de concentración y tipo de patógeno, evidenciándose un aumento de diámetro del halo de inhibición al aumentar la concentración del extracto. Esta bioactividad podría atribuirse a la presencia de metabolitos secundarios, cuyos posibles mecanismos de acción incluyen la inhibición de la síntesis de proteína, causando así la muerte de los microorganismos patógenos. Los resultados obtenidos para el método ABTS en la extracción por maceración e hidrodestilación mostraron una inhibición mayor al 92%, en el caso del método DPPH, se observaron porcentajes que oscilan entre el 44.65% y el 71.51%. Estos resultados confirman la capacidad antioxidante de los extractos, lo que sugiere su potencial para inhibir la oxidación en los alimentos mediante la inactivación de radicales libres.

Figura 1: A) *A. ludoviciana* B) Cromatografía en columna, extracto de maceración C) Halos de inhibición que presentó la fracción 7:3 contra *S. aureus*.

La fracción 7:3 (obtenida mediante ambos métodos de extracción) presentó efecto inhibitorio (Figura 1C) contra los cuatro patógenos evaluados, lo que sugiere una mayor cantidad de compuestos bioactivos, caracterizados por su polaridad baja. La posible presencia de terpenos en la familia Asterácea, formados por el grupo funcional isopreno, podría contribuir al mecanismo de acción responsable de la inhibición del crecimiento de los patógenos.

Conclusión:

A. ludoviciana mostró la capacidad de inhibir el crecimiento de patógenos relacionados con las Enfermedades Transmitidas por Alimentos, además de presentar una destacada actividad antioxidante. Los compuestos bioactivos extraídos podrían tener aplicaciones en diferentes áreas, incluyendo su uso como un aditivo en la conservación de alimentos, en la agricultura en forma de insecticida y hasta como antibiótico en productos farmacéuticos. Además, este estudio resalta la importancia de conservar y aprovechar el uso de plantas nativas de la región, especialmente frente al creciente empleo de compuestos químicos sintéticos.

Referencias:

Agradecimientos:

A SECIHTI por el apoyo económico que brinda para los estudios de posgrado, con número de becarío 1317889.

Termografía Activa con Cámaras Convencionales: Innovando en el Análisis Térmico

E. Vargas, A. Bedoya, E. Marín

Instituto Politécnico Nacional,
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA).

Resumen:

La termografía activa es un método de inspección NO destructivo que, dentro de sus aplicaciones más populares, permite visualizar defectos internos y determinar propiedades térmicas de los cuerpos sujetos a prueba. Comúnmente este método hace uso de una cámara térmica profesional que por su elevado costo de adquisición limita su uso a gran escala. En este artículo corto se presenta un sistema experimental basado en una cámara termográfica de uso convencional que, complementada con algoritmos computacionales para el procesamiento y análisis de videos térmicos, permite alcanzar resultados similares a los obtenidos con sus homólogas profesionales. Se muestra la aplicabilidad del sistema en la obtención de termogramas para la determinación de la difusividad térmica, la detección de defectos y el monitoreo de fenómenos convectivos.

Palabras clave: Termografía activa, Cámara termográfica, difusividad térmica, detección de defectos, convección térmica

Introducción:

La termografía infrarroja consiste en detectar a distancia la radiación térmica emitida por un objeto y a partir de esto, recrear gráficamente un mapa basado en una escala de colores de la distribución de la temperatura de la superficie. Hay dos variantes de este método de inspección, la Pasiva, que mide la radiación infrarroja emitida por todo objeto, y la Activa, que utiliza una fuente de estimulación externa para inducir una emisión de radiación térmica de manera controlada. Esta última ha demostrado ser una herramienta altamente funcional para la caracterización térmica de materiales, la detección y caracterización de delaminaciones y defectos sub/superficiales, y el monitoreo de fallas. La termografía activa sensible a la fase es una variante de ella, particularmente efectiva gracias a su alta sensibilidad que permite develar información precisa relacionada al cuerpo de estudio [1]. Sin embargo, la dependencia de cámaras profesionales de alto costo económico en estos métodos de inspección ha restringido su adopción generalizada en la industria, la educación y la investigación científica [2], limitante que este trabajo busca superar mediante la implementación de un sistema de termografía activa basado en una cámara de uso convencional y asequible económicamente [3].

Metodología:

La Ilustración a muestra el esquema de un sistema experimental que se diseñó y construyó para inspección termográfica activa con detección sincrónica sensible a la fase. En él, la energía de un haz de luz láser que incide periódicamente sobre el cuerpo de estudio es parcialmente absorbida y transformada en calor, generando un incremento oscilante en la distribución superficial de temperatura que se conoce como onda térmica. Esta se registra con la cámara termográfica, que es manipulada por un software desarrollado en el lenguaje de código abierto Python para capturar, procesar y almacenar los datos de las imágenes térmicas mediante un algoritmo de sincronización sensible a la Fase de la onda térmica [1,3].

Ilustración a: Esquema simplificado del sistema experimental de Termografía Activa con Detección Sincrónica Sensible a la Fase.

Ilustración b: Conjunto de termogramas obtenidos en diferentes aplicaciones del sistema desarrollado.

Resultados y Discusión:

El sistema experimental permitió obtener imágenes de la amplitud y fase de la temperatura en la superficie de los cuerpos de estudio en diferentes aplicaciones, como las que se presentan en la **Ilustración b**.

Se logró estimar de forma precisa los valores de difusividad térmica de láminas metálicas a partir de las imágenes térmicas (II.1bx), se identificaron grietas superficiales angostas a partir de distorsiones en los termogramas (II.1by) y se visualizaron fenómenos de convección térmica en líquidos (II.1bw). Estos resultados fueron comparados con los obtenidos con una cámara profesional para su validación [3]. Además, basados en los buenos resultados, actualmente se está desarrollando un prototipo de cámara termográfica con procesamiento digital sensible a la fase embebido, a partir de componentes comerciales (sensor bolométrico de temperatura, microcomputadora Raspberry Pi, pantalla táctil y batería de alta duración) que optimizará la portabilidad y aplicabilidad del sistema mostrado en la **ilustración a**.

Conclusiones:

Este trabajo demuestra que es posible implementar un sistema de termografía activa funcional con una cámara de uso convencional develando nuevas posibilidades de acceso y aplicaciones de este método de inspección en la investigación científica, la educación, y la industria. Los algoritmos implementados para este desarrollo lo impulsan como un sistema en pro de la innovación en el campo de la inspección no destructiva de los materiales.

Referencias:

Aguas residuales en la región de Valle del Mezquital

Carmen Medina Mendoza

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Introducción:

A 130 años de concluidas las obras del Gran Canal de Desagüe en 1895 de la Ciudad de México hacia los distritos de riego del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, con al menos una distribución del 67% de las aguas residuales a los distritos de riego, es necesario realizar un análisis de los beneficios que ha traído al desarrollo de la región con la irrigación de al menos 85,000 hectáreas de cultivos entre básicos, forrajes y hortalizas, así como, de los efectos negativos que se han presentado. De acuerdo con; Ponce-Lira *et al.*; Vázquez *et al.*, ; Guédron *et al.*; Lara-Viveros *et al.*, 2014, entre los principales componentes presentes en las aguas residuales de la región del Valle del Mezquital son: plomo, arsénico, cadmio, cromo, boro, carbono orgánico, mercurio, metilmercurio, fenol, cianuro, amonio, nitratos, anilina, fósforo, bario, cobre, estaño, hierro, manganeso, níquel, selenio y zinc, además de compuestos volátiles y orgánicos semivolátiles. Estos han sido identificados en la capa arable del suelo de forma retenida, dando lugar a un pH ácido (6.5), generando la acumulación de metales pesados y fracciones metálicas móviles tanto en agua, suelo, por los procesos de absorción en los cultivos y consecuentemente en los productos consumibles (hojas, flores, tallos, frutos, tubérculos, rizomas, raíces). Casos específicos, el Zinc altamente absorbido por la alfalfa y avena, el níquel, plomo, cobre y cobalto principalmente es absorbido por leguminosas. Por otra parte, el alto consumo de sustancias farmacéuticas tanto para los seres humanos, como para animales han sido analizados mediante datos de consumo, tasas de excreción y finalmente la presencia en aguas residuales de la región del Valle del Mezquital, algunos de ellos son: metformina, cafeína, trimetoprima, eritromicina, naproxeno, ipuprofeno, diclofenaco, claritromicina, clindamicina, metoprolol, sulfasalazina, bezafibrato, gemfibrozilo, azitromicina, ivermectina, dexametasona, famotidina, indometacina y al menos 118 compuestos farmacéuticos más, así como hormonas reproductivas. Una vez que estos ingresan al suelo, su movilidad, degradación y efectos se ven fuertemente afectados por procesos de absorción (Coronado *et al.*); Contreras *et al.*). Dentro de los microorganismos identificados en aguas residuales se encuentran: *Escherichia coli*, *Pseudomonas*, *Stenotrophomonas*, *Acinetobacter*, *Bacillus*, *Paenibacillus*, *Exiguobacterium*, *Stenotrophomonas*, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Arthrobacter*, *Agrobacterium* con resistencia a antibióticos, Coliformes y *Enterococcus fecales*, el principal efecto es la contaminación a fuentes de aguas potables y los productos consumibles, generando la transmisión de diferentes tipos de enfermedades (León *et al.*; Coronado *et al.*).

Resumen:

La región del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo se ha caracterizado por el afluente de aguas residuales provenientes de la Ciudad de México. Dicho recurso ha sido aprovechado eficientemente para el riego agrícola de cultivos básicos, hortalizas y forrajes principalmente, al tener altos niveles de materia orgánica. Sin embargo, también presenta elementos como metales pesados que son tóxicos para los organismos vivos con los cuales se encuentran en contacto, así como la presencia de sustancias farmacéuticas y microorganismos que representan un foco rojo para la salud pública. A pesar de que la región lleva al menos 130 años empleando este recurso, existen pocos trabajos enfocados al análisis de la situación que se ha vivido. Debido a ello, es necesario establecer nuevas estrategias que permitan mejorar las formas de aprovechamiento de tal forma que los impactos negativos se minimicen.

Palabras clave: metales pesados, toxicidad, materia orgánica, salud pública.

Materiales y métodos:

El trabajo es una revisión bibliográfica de artículos científicos que abordan la temática de aguas residuales en la región del Valle del Mezquital, considerando datos históricos, de análisis de las aguas para identificar la presencia de compuestos orgánicos, inorgánicos y microorganismos, de salud pública, hasta el ámbito de sustentabilidad, toda esta información nos permite hacer una revisión de la problemática y la situación actual.

Resultados y discusión:

Dentro de los beneficios que ha tenido el uso de aguas residuales para la agricultura, es el alto contenido de nutrientes, de igual forma, al tener una adecuada disponibilidad de agua ha permitido reducir el estrés hídrico y fortalecer los sistemas alimentarios, favoreciendo el desarrollo agrícola y económico del Valle del Mezquital. Sin embargo, en temas salud, debido a la contaminación química y presencia de microorganismos en los productos de consumo e inclusive la contaminación hacia fuentes de aguas potables y

naturales, ha generado infecciones provocando enfermedades de distintos tipos, además de la exposición de contaminantes ambientales, lo cual se ha reflejado en una alta incidencia de cáncer debido a la bioacumulación de metales pesados y compuestos químicos, entre las principales problemáticas asociados al uso de aguas residuales. Por ello, es necesario realizar periódicamente evaluaciones de riesgo ambiental para conocer los efectos negativos y las medidas que se deben tomar para minimizar los efectos a la salud pública, la contaminación ambiental y daños en los ecosistemas. No fue hasta 2019 cuando iniciaron las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas de Atotonilco de Tula, Hidalgo, la cual se encuentran en funciones y es una alternativa para minimizar los efectos de las aguas residuales, sin embargo, existen otras fuentes para la remoción, eliminación, absorción, mediante procesos químicos y físicos para eliminar compuestos químicos y metálicos de aguas residuales, así como alternativas de economía circular que permiten hacer un aprovechamiento sustentable del recurso agua, las cuales deben ser exploradas (Rosa y García, 2024).

Conclusiones:

Existen pocos estudios que documentan los efectos del uso las aguas residuales en la región del Valle del Mezquital, en temas de contaminación ambiental, efectos a la salud y contaminación en los ecosistemas. Por ellos es necesario el desarrollo de acciones y estrategias que permitan la combinación de la academia, el gobierno y la población directa e indirectamente afectada, para establecer soluciones integrales en el tema de aguas residuales y sus efectos.

Referencias:

DIAGNOSTICADORAS MEXICANAS

Desarrollo de Celdas Solares Híbridas Flexibles e Impresas: Un Enfoque en Sostenibilidad Energética y Ambiental

**C. Santos Hernández, M. I. Reyes-Valderrama, F. C. Sánchez Vargas,
S. L. Rodríguez-López, S. I. Garduño**
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen:

En la presente investigación se desarrollan celdas solares híbridas (CSHs) con el propósito de evaluar su potencial implementación sobre sustratos flexibles, reciclables, como el tereftalato de polietileno (PET), un material ampliamente empleado en la industria del reciclaje. Las CSHs se diseñan mediante la combinación de materiales orgánicos e inorgánicos formulados en solución, e integran electrodos nanoestructurados, lo que permite que la arquitectura del dispositivo se defina mediante técnicas de impresión de bajo costo. El proceso de fabricación se orienta hacia la sostenibilidad energética y ambiental, priorizando el uso de sustratos reciclables, minimizando el desperdicio de materiales, empleando alternativas ecológicas. Además, se optimizan procesos de manufactura a gran escala y a baja temperatura ($\leq 150^\circ\text{C}$), lo que reduce el consumo energético y los costos de manufactura. Como resultado, se obtienen celdas solares portátiles, económicas y eficientes, con aplicaciones potenciales en zonas con acceso limitado a la electricidad o en situaciones de emergencia derivadas de desastres naturales, contribuyendo al desarrollo de fuentes de energía renovable accesibles y sostenibles.

Palabras Clave: Sostenibilidad energética y ambiental, Dispositivos fotovoltaicos, Celdas solares híbridas, Materiales nanoestructurados, Tecnología impresa y flexible.

Introducción:

El aprovechamiento de la energía solar se refiere al proceso de conversión de la radiación solar en formas de energía utilizables en diversas aplicaciones cotidianas. En el caso de México, la exposición solar promedio alcanza los 5.56 kW·h/m² por día, mientras que el consumo energético residencial promediado es de aproximadamente 4.7 kW·h diarios. Esta relación sugiere que la energía solar disponible en el país podría ser suficiente para cubrir la demanda eléctrica de un hogar promedio [1]. Para lograr una conversión eficiente de la energía solar en electricidad, se emplea la tecnología fotovoltaica, la cual permite aprovechar una proporción de la radiación solar mediante dispositivos conocidos como celdas solares. En términos generales, estos dispositivos están constituidos por un material fotoactivo y dos electrodos conductivos, los cuales convierten la energía mediante el efecto fotovoltaico [2].

Metodología:

Mediante el uso de precursores como el molibdeno metálico y óxido de grafito, se obtienen óxidos de molibdeno (MoO_3) y óxido de grafito reducido (rGO) respectivamente. Estos materiales forman un material compósito (rGO: MoO_3) a temperatura ambiente, empleando un proceso de síntesis verde (1). Posteriormente, se prepararon tintas que fueron transferidas a una impresora de inyección de tinta para su deposición en forma líquida (2). Durante esta etapa, las tintas formuladas fueron expulsadas mediante un sistema piezoeléctrico, permitiendo la formación de patrones de impresión a escala nanométrica (3). Inicialmente, se imprimió un patrón de óxido de zinc (ZnO) sobre un sustrato de vidrio recubierto con óxido de indio-estaño, seguido de la capa orgánica fotoactiva. Finalmente, se imprimen varias capas del compósito rGO: MoO_3 , el cual actúa como electrodo de contacto o cátodo (4). La morfología resultante del material compósito presenta estructuras hexagonales (rGO) y ortorrómbicas (MoO_3) laminadas (5), como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Secuencia tecnológica de la fabricación de celdas solares híbridas mediante métodos de síntesis y deposición sustentables y ecológicos.

Figura 2. Parámetros de rendimiento de las CSHs fabricadas durante un periodo de 800 h de estudio.

Resultados y Discusión:

La figura 2 presenta la caracterización eléctrica de la CSH, así como sus parámetros de rendimiento, incluidos la densidad de corriente de cortocircuito (J_{SC}), el voltaje de circuito abierto (VOC), el factor de llenado (FF) y la eficiencia de conversión energética (PCE). Estos valores fueron medidos bajo iluminación AM 1.5 G, emulada a un sol. Inicialmente, la celda mostró un desempeño con una PCE de 5.29%. No obstante, tras 450 h de estudio, este valor disminuyó a 3.46%. Asimismo, el FF presentó un valor inicial del 55%, reduciéndose a 49% después de 800 h. En cuanto al VOC, se obtuvo un valor promedio de 0.66 V. En 2018, Verma et al. reportaron que una CSH similar alcanzó una PCE máxima de 4.22%, un VOC de 0.86 V y un FF de 53% [3]. La estabilidad del VOC puede atribuirse a que los procesos de recombinación de carga no afectan significativamente la eficiencia de la CSH durante su proceso de degradación.

Conclusiones:

Se presenta un enfoque simple para la fabricación de celdas solares híbridas (CSHs) estables mediante la impresión de capas de óxido de zinc y un compósito basado rGO: MoO_3 . Las CSHs fabricadas exhiben un rendimiento inicial de 5.29%. De manera relevante, estos dispositivos fotovoltaicos muestran una reducción del 44% en su eficiencia de conversión tras 450 h de estudio, lo que representa un avance significativo hacia la manufactura de CSHs con tiempos de procesamiento reducidos. Para optimizar el desempeño de estas CSHs y facilitar su implementación en sustratos flexibles, es fundamental realizar investigaciones adicionales que permitan mejorar su eficiencia y estabilidad, particularmente mediante el desarrollo e implementación de materiales innovadores procesados en solución.

Agradecimientos:

C. Santos-Hernández agradece a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por la beca nacional 2022-000002-01NACF-01904, otorgada a través del programa de Doctorado en Ciencias de los Materiales 004192, dentro de Área Académica de Ciencias de la Tierra y de los Materiales del Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA-Hidalgo) por la beca otorgada a través del programa m.Becas de apoyo para estancias cortas de Maestría y Doctorado en Instituciones Nacionales y en el Extranjero, 2024.

S. I. Garduño agradece al programa SECIHTI Investigadoras e Investigadores por México.

Referencias:

El potencial del aceite esencial de eucalipto en la germinación de semillas y control de patógenos agrícolas

Edgar López López, Claudia Alondra López López

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma.
Universidad de Guanajuato.

Resumen:

El aceite esencial de *Eucalyptus globulus* mostró un gran potencial como bioestimulante en la germinación de semillas hortícolas y como agente antifúngico en el control de patógenos agrícolas. A través de su extracción por destilación con arrastre de vapor, se obtuvo un rendimiento cercano al 2% en peso seco, destacando el 1,8-cineol como su componente principal. Las pruebas experimentales demostraron que concentraciones moderadas del aceite en suspensión (2.5% y 5.0%) incrementaron significativamente la tasa de germinación y el vigor inicial en cultivos como pimiento, tomate y lechuga, mientras que concentraciones elevadas presentaron efectos fitotóxicos. Adicionalmente, el aceite esencial inhibió el crecimiento del patógeno *Fusarium oxysporum*, posicionándose como una alternativa sostenible para la agricultura.

Palabras clave: Aceite esencial; Eucalipto; Germinación de semillas; Patógenos; Bioestimulantes.

Introducción:

En los últimos años, el uso de aceites esenciales ha ganado relevancia en la agricultura sostenible debido a sus propiedades bioestimulantes y antimicrobianas. El eucalipto (*E. globulus*) se destaca como una fuente rica en compuestos bioactivos, siendo el 1,8-cineol su principal componente, reconocido por su actividad antifúngica y capacidad para mejorar la germinación de semillas. A pesar de los avances en su estudio, aún se requiere una comprensión más profunda de su efecto en cultivos hortícolas y en el control de patógenos agrícolas. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el impacto del aceite esencial de eucalipto en la germinación y vigor de semillas de cinco cultivos hortícolas, así como su eficacia en la inhibición de hongos fitopatógenos, proponiéndolo como una alternativa sostenible para la agricultura.

Experimental:

a) Material vegetal:

Se utilizaron hojas frescas de *E. globulus* recolectadas en Atotonilco el Grande, Hidalgo (Figura 1), y semillas hortícolas de pimiento, tomate, calabacita, lechuga y cebolla obtenidas de la región de la Barranca de Metztitlán, Hidalgo.

b) Obtención del aceite esencial:

El aceite esencial fue extraído mediante destilación por arrastre de vapor usando un destilador tipo Clevenger (Figura 2). Se procesaron 1,000 g de hojas frescas.

c) Pruebas de germinación:

Las semillas fueron tratadas con diferentes concentraciones del aceite esencial (1.0%, 2.5%, 5.0% y 10.0%), evaluando variables como tasa de germinación, tiempo promedio de germinación e índice de vigor germinativo (Figura 3).

e) Evaluación antifúngica:

Se probaron las mismas concentraciones del aceite esencial contra *F. oxysporum*, determinando la concentración inhibitoria mínima (CIM).

Resultados y Discusión:

Se obtuvo un rendimiento de aceite esencial de *E. globulus* de 2% en peso seco, destacándose el 1,8-cineol como su componente mayoritario (65%), seguido de α -pineno (9%) y limoneno (7%). En las pruebas de germinación, concentraciones moderadas (2.5% y 5.0%) incrementaron significativamente la tasa de germinación y el vigor inicial de pimiento, tomate y lechuga, superando incluso a los controles positivos. En contraste, concentraciones altas (10%) presentaron efectos fitotóxicos, reduciendo la germinación en especies como calabacita y cebolla. En cuanto a la actividad antifúngica, el aceite esencial mostró una inhibición significativa frente a *F. oxysporum* y en concentraciones de 2.5% y 5.0%, superando la eficacia del control positivo en algunos casos. Estos resultados confirman el potencial del aceite esencial de eucalipto como bioestimulante y agente antifúngico, posicionándolo como una alternativa sostenible en la agricultura.

Figura 1. Hojas de *E. globulus* de aceites esenciales. Figura 2. Aceite esencial obtenido y colectado mediante arrastre de vapor. Figura 3. Pruebas de germinación en semillas hortícolas.

Conclusiones:

El aceite esencial de *E. globulus* demostró ser una herramienta prometedora en la agricultura sostenible, gracias a su capacidad para estimular la germinación y el vigor inicial de cultivos hortícolas en concentraciones moderadas, así como para inhibir eficazmente patógenos fúngicos agrícolas. Estos resultados resaltan su potencial como bioestimulante y agente antifúngico natural, proporcionando una alternativa viable y sostenible frente a los productos químicos convencionales utilizados en la agricultura.

Agradecimientos:

Este trabajo fue posible gracias al apoyo del Gobierno del Estado de Hidalgo a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA).

Referencias:

Sismicidad en el Estado de Hidalgo

Carlos Vega Ortiz, José Leonel Larios Ferrer,
Joel Rosales Rodríguez

Universidad Politécnica de la Energía
Instituto Politécnico Nacional

Resumen:

El estudio tiene como objetivo identificar la distribución geográfica y los factores de riesgo asociados a eventos sísmicos en el Valle del Mezquital, Hidalgo, México. Utilizando la descripción estratigráfica estructural y los registros de epicentros del Servicio Sismológico Nacional, se detecta una región de alta sismicidad relacionado con la estructura tectónica del Bloque de Ixmiquilpan. La actividad sísmica se intensifica desde 2009, alcanzando 171 eventos en 2021 y 2024.

Palabras Clave: Sismicidad Hidalgo, Valle del Mezquital, Bloque de Ixmiquilpan

Introducción:

El Valle del Mezquital, en el sureste de Hidalgo, abarca subregiones urbanas como Tula-Tepeji, Ixmiquilpan y Actopan, con una población de aproximadamente 300,000 habitantes. Está delimitado por la Sierra Gorda al norte, la Sierra Baja al este, la Sierra de Tepetzotlán al sur y el altiplano mexicano al oeste. Su geología incluye el anticlinal del Máximo de Tula, el Bloque de Ixmiquilpan y la caldera de Huichapan. La región presenta actividad tectónica debido a la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica en el Pacífico Sur, lo que genera sismos y el arco magmático del Eje Neovolcánico Mexicano. Estos esfuerzos se propagan al interior del país, produciendo sismos oscilatorios y trepidatorios.

Experimental:

Los eventos tectónicos que ocurren en el territorio nacional son monitoreados y registrados por los sistemas de adquisición y sensores del Servicio Sismológico Nacional (SSN, 2023). Estos sistemas permiten recopilar datos detallados de los sismos, incluyendo la fecha, magnitud y coordenadas geográficas precisas de los epicentros. La base de datos obtenida del SSN, que en este estudio abarca registros desde 1976 hasta 2023, proporciona información esencial para el análisis y mapeo de eventos sísmicos. Los datos fueron recopilados y mapeados utilizando códigos generados en la plataforma MATLAB para realizar el análisis estadístico y mapeo espacial-geográfico de los sismos.

Figura SEQ Figura * ARABIC 1 Cronograma de magnitud y profundidad de sismos en Hidalgo. Destaca incremento de eventos a partir de 2015.

Resultados y Discusión:

El registro de eventos sísmicos por el SSN desde 1976 muestra variaciones en la actividad sísmica de la región. Entre 1976 y 1996, se registraron menos de 20 epicentros anuales, con el periodo más estable entre 1988 y 1992, cuando el promedio fue de solo cuatro sismos por año. Sin embargo, entre 1997 y 2000, la actividad sísmica aumentó notablemente, alcanzando hasta 37 eventos anuales, lo que sugiere una reactivación tectónica. Tras un período de baja actividad entre 2009 y 2012, con un promedio de cinco sismos anuales, se observó un incremento gradual, alcanzando un pico en 2018 con 102 epicentros registrados. La sismicidad en la región del Bloque de Ixmiquilpan está vinculada a su estructura geológica. La superposición de epicentros con afloramientos de carbonatos marinos destaca la presencia del Bloque de Ixmiquilpan y el Máximo de Tula, formaciones cretácicas utilizadas en la industria cementera. En el noreste, la Sierra de Pachuca y la Sierra Madre Oriental presentan afloramientos del Cretácico y Jurásico, indicando exhumación de sedimentos de aguas profundas. Además, el análisis considera elementos geográficos clave, como los ríos Tula y Salado y el límite estatal entre Hidalgo y México, proporcionando un marco integral para evaluar la actividad sísmica.

Figura SEQ Figura * ARABIC 2 Distribución geográfica de sismos y relación con estructuras geológicas en el Valle del Mezquital, Hidalgo.

Conclusiones:

Aunque los eventos sísmicos aislados no representan un peligro inmediato, el cambio acumulativo en el nivel del terreno podría afectar infraestructuras críticas como canales de irrigación y ductos de hidrocarburos cercanos a la refinería de Tula. Por ello, se recomienda un monitoreo continuo de la sismicidad, así como mediante el análisis de estructuras geológicas, la predicción de planos de falla y la medición de variaciones en la superficie. También es necesario evaluar la interacción entre la sismicidad local y la actividad de la Faja Volcánica Transmexicana para mejorar estrategias de mitigación. El seguimiento del Servicio Sismológico Nacional y Protección Civil es clave para detectar cambios y prevenir riesgos.

Referencias:

Retos del emprendimiento **posuniversitario** en tiempos la demanda **comercial online.**

**Adrián Rodolfo Valdez Dorado, Martha Becerril Falcón,
Mariana Fuentes Sosa**

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Resumen:

El emprendimiento posuniversitario en la era digital presenta desafíos únicos, especialmente con la creciente demanda comercial online. Los principales retos son: Una competencia agresiva, la propia capacidad de adaptación a nuevas tecnologías de comercialización, transacciones digitales y marketing digital, entre otros; el potencial de construir marcas fuertes y sobresalientes en un mercado de antemano saturado en innovación y sobre todo, una gran capacidad de resistencia respecto a condiciones adversas, presión, estrés, etc.

Palabras Clave: Retos, emprendedores posuniversitarios, comercio online.

Introducción:

Los emprendedores post universitarios enfrentan una variedad de retos en tiempos de la demanda comercial online. Para superar estos desafíos, es fundamental desarrollar habilidades digitales desde su etapa universitaria, situación que, al mismo tiempo, compromete a las universidades tecnológicas y politécnicas a ofrecer de manera paralela a sus planes de estudio, actividades, talleres, cursos, estudios de caso etc., que brinden una perspectiva que prepare a los emprendedores en su etapa universitaria a dichos retos. Los emprendedores, también deberán gestionar eficazmente la logística, manejo de plataformas digitales para comercializar, pero sobre todo desarrollar las habilidades blandas relacionadas a la resiliencia, manejo de estrés, entre otras.

Materiales y métodos:

El estudio es de carácter cualitativo descriptivo, emanado de entrevistas semiestructuradas y eventos de grupos focales que permitieron la apertura de un contexto para describir tanto las actividades comerciales, los retos y pormenores de la vida profesional de dichos ex alumnos universitarios.

Resultados y discusión:

El mercado online está saturado. Diferenciarse y destacar requiere innovación, una propuesta de valor única y una estrategia de marketing digital sólida. Es necesario un análisis de mercado exhaustivo para identificar nichos y oportunidades. Se ha detectado que la falta de capital inicial es un obstáculo común entre los jóvenes emprendedores; sin embargo, se le da poca importancia a la posterior gestión financiera posterior al arranque del emprendimiento. Los emprendedores deben explorar mecánicas y metodologías para alcanzar una gestión financiera eficiente, con un control riguroso de los gastos y una planificación adecuada de los recursos del negocio. Contemplado todo lo anterior, pocas veces se le da importancia a la amplia gama de habilidades “blandas” requeridas que deben acompañar al talante del emprendedor universitario: Mantener la motivación y la resiliencia.

Para su adecuado desarrollo, se vuelve necesario la formación continua y el aprendizaje basado en la personalidad, las cuales serán herramientas fundamentales para adquirir las competencias necesarias. El conocimiento sobre las diferentes regulaciones supone otro reto, como la protección de datos, los derechos del consumidor y los impuestos. De acuerdo a ello, es importante conocer y cumplir con la normativa vigente para evitar problemas legales posteriores.

Conclusiones:

El emprendedor debe considerar: prepararse y capacitarse en temas como el comercio electrónico y Marketplace. Debe experimentar el uso de plataformas ya existentes como Amazon, Mercado Libre, Shopify para vender productos online. Esas experiencias incluyen también, la posibilidad de promocionar, y formar carteras de clientes, ya sean en la ve tan de productos y también de servicios intangibles. El emprendedor posuniversitario debería considerar cursos presenciales y online para adquirir mayores conocimientos propios de la era digital debido a que la demanda de aprendizaje online está en auge. Así mismo, es imperativo que recurra a tecnologías emergentes: Inteligencia artificial y la automatización de comunicación con el cliente (chatbots), las cuales están transformando el comercio online. Por tanto, el emprendimiento posuniversitario en la era digital ofrece grandes oportunidades, pero requiere preparación, dedicación y una mentalidad innovadora.

Referencias:

El diseño gráfico es una disciplina creativa y estratégica que utiliza la combinación de imágenes, texto y otros elementos visuales para transmitir mensajes, contar historias y crear experiencias visuales únicas. Se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana: desde el logotipo de una marca hasta la interfaz de una página web o el empaque de un producto. Su objetivo principal es comunicar de forma clara y efectiva, a la vez que se apoya en principios estéticos que atraen al espectador. En su esencia, el diseño gráfico es el arte de combinar texto e imagen para crear soluciones visuales que resuelvan problemas de comunicación. Los diseñadores gráficos trabajan para transmitir mensajes de manera efectiva utilizando herramientas visuales.

En CITNOVA, recibimos a un talentoso joven: **Mario Flores Ordaz** quién bajo una visión de crecimiento personal, de imaginar un futuro siendo la mejor versión de sí mismo trata de alcanzar su máximo potencial, tanto en lo profesional como en lo personal. Por lo que se ofreció como voluntario para diseñar este número de nuestra revista y trata de imponer su sello personal renovando la imagen de Núcleo CITNOVA.

Además contamos con la colaboración especial de **Merari Samai Gallegos Acuña** quien con un estilo de diseño colorido y abstracto trata de transmitir una manera diferente de ver la realidad a través de sus diseños.

Ayuda a la científica a llegar a sus tubos de ensayo

Encuentra las palabras que se muestran abajo:

Ü R C D Ú N D R A R C I
 I Y I I O R I O G E I N
 N K E V M A I I Z D T V
 T D N E X J V R G N N E
 E Y T R N I Ñ O S E O S
 L C I T Ñ Q C T E R V T
 I I F I D S D A Ü P A I
 G E I D É Ú Ü R Y A F G
 E N C O N X N O V Q Z A
 N C O R E E L B T M M R
 T I S Z B B G A D J Ñ L
 E A L Z L C Ú L Á S P Z

1. científicos
2. niños
3. inteligente
4. laboratorio
5. ciencia
6. citnova
7. divertido
8. aprender
9. investigar
10. leer

NIÑOS EN LA CIENCIA

Sánchez Manzano Ariadna

“El mundo necesita científicas y científicos que trabajen con un solo objetivo: la preservación de la vida”...

Si quieres leer el ensayo completo escanea el siguiente código QR

Evelin Velasco Santillán

“las científicas en los medios de comunicación y redes sociales han contribuido a cambiar la percepción pública de la ciencia”...

Si quieres leer el ensayo completo escanea el siguiente código QR

Martínez Rodríguez Kiara Jaqueline

“Gracias a la lucha que la mujer a enfrentado diariamente buscando mejorar las condiciones laborales, de vida, educación”,...

Si quieres leer el ensayo completo escanea el siguiente código QR

